

СЕМЬЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ

Аужан Аружан Ермек қызы магистрант, auzhan.aruzhan@mail.ru
Научный консультант: к.ф.н., Мезенцева Е.С. elena-mez06@mail.ru
Южно-Казахстанский педагогический институт им. Өзбекәлі Жәнібеков
Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20357218>

Xulosa

Zamonaviy filologik ta'lim dunyoning milliy-o'ziga xos manzarasini tushunishga, shuningdek, badiiy asarlarda yashirin bo'lgan madaniy kodlarni aniqlash va sharhlashga qodir mutaxassislarni talab etadi. Badiiy matnlarni o'rganish madaniy-ma'rifiy kompetensiyani shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va uni didaktik jihatdan to'g'ri tashkil etish sharti bilan ta'limning muhim natijalaridan biriga aylanadi, degan tezis asosli ko'rinadi. Maqolaning mazmunini isbotlash uchun aniq material – Bauyrjon Mo'miyshulining «Mening oilam» asarini madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilish kiritilgan.

Olib borilayotgan tadqiqotning maqsadi qozoq yozuvchilarining badiiy matnlari orqali o'quvchilarga madaniy qadriyatlar haqida aniq tasavvurlar berish uchun ilmiy-uslubiy platforma yaratishdan iborat.

Kalit so'zlar: madaniyat, madaniy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar, an'analar, madaniy meros
Аннотация

Современное филологическое образование запрашивает специалистов, способных понимать национально-специфическую картину мира, а также выявлять и давать толкование культурным кодам, скрытым в художественных произведениях. Представляется обусловленным тезис о том, что изучение художественных текстов окажет существенное влияние на формирование культурологической компетенции и станет одним из значимых результатов обучения при условии его дидактически правильной организации. Для доказательства в содержание статьи введен конкретный материал – культуроведческое рассмотрение произведения Бауыржана Момышулы «Моя семья».

Целью проводимого исследования является создание научно-методической платформы для обучающихся точных представлений о культурных ценностях через художественные тексты казахстанских писателей.

Ключевые слова: культура, культурные ценности, моральные нормы, традиции, культурное наследие

Abstract

Modern philological education demands specialists who are able to understand the national-cultural worldview and identify as well as interpret cultural codes embedded in literary works. It is argued that the study of literary texts significantly contributes to the development of cultural competence and becomes one of the important educational outcomes when organized in a didactically appropriate manner. To support this thesis, the article presents a cultural analysis of Bauyrzhan Momyshuly's autobiographical work «My family».

The aim of the study is to theoretical and methodological framework for developing students' accurate understanding of cultural values through the literary texts of Kazakhstani writers.

Keywords: culture, cultural values, moral norms, traditions, cultural heritage.

Культурные ценности – это общепринятые нормы, установки и представления, имеющие особое значение в обществе. По сути, это духовно-ценностные идеалы, чрезвычайно важные для конкретного сообщества. Культурные ценности определяют особенности поведения и взаимодействия людей и являются основой для формирования мировоззренческих установок. В большинстве случаев наличие культурных ценностей

проявляется в реальных ситуациях, они находят отражение в произведениях искусства и архитектуры, через которые сообщество проявляет свои особенности и традиции [3].

Культурные ценности включают в себя такие понятия, как образованность и почитание традиций, вера и уважение к старшим, моральные устои и законы нравственности, любовь к искусству и к миру органических и неорганических вещей. В предлагаемом докладе речь идет о семье, которая всегда считалась и сегодня обозначена как приоритетная культурная ценность [2].

Важность института семьи обусловлена тем, что в ней человек находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность с семьей не может сравниться ни одна из воспитательных платформ. В структуре значимых семейных отношений выделяют: взаимное уважение и доверие, единство и сплоченность, особый характер общения, равенство и партнерство всех членов семьи, автономность и свобода самовыражения, а также возможность реализации вне семьи. Огромный потенциал воспитания правильного понимания роли семьи и характеристика семейного счастья как важнейшей социально-общественной категории находят отражение в произведениях литературы.

В проводимом исследовании объектом являются художественные тексты, а предметом – описание методических приемов, используемых для усвоения содержания произведений на семейную тематику. Знакомство с психолого-педагогическими научными источниками, изучение программы по литературе, анализ содержания школьных учебников и беседы с учителями способствовали отбору тех художественных произведений, тематика которых соотносится с понятием «семейные ценности». На основе анализа типовой программы дисциплины «Русский язык и литература» был сделан вывод: тема «Семья и семейные ценности» является одной из стержневых.

Так, в первой четверти пятого класса на уроках языка и литературы изучается русская сказка «Мудрый отец» и болгарская «Сказка о бочке», анализируется произведение М. Скребцовой «Сердце матери». Учебник за восьмой класс предлагает творческие задания по теме «Семья и подросток» на материале Двадцать пятого слова-назидания Абая Кунанбаева, а также в ходе изучения произведения «Волшебная копейка», ориентированного на знакомство с жанром притчи. Освоение идейно-тематических особенностей рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма», знакомство со стихотворением Э. Асадова «Отцы и дети» предполагает систематизированное изучение культурного кода семьи. Обращение к теме семьи организуется и в старших классах, когда ученики знакомятся с произведением А.В. Вампилова «Старший сын».

Особо следует сказать о дидактической значимости произведения Бауыржана Момышулы «Наша семья», жанр которого критики соотносят с мемуарной литературой, отмечая художественную значимость описания в этом произведении казахской этнографии. Автор так интересно и красочно описывает традиции и обряды своего народа, что читатель невольно погружается в специфику кочевого быта. Отказ от стройной и последовательной передачи первоначальных детских впечатлений может быть рассмотрен при чтении этого произведения как прием, благодаря которому ярко и точно передается детское мировосприятие. Для самого автора главной ценностью является семья – семья. Семья как школа жизни и как институт. Семья как идеальный путь к воспитанию в человеке нравственных устоев, развитию его талантов. Семья – это передача опыта поколений, своеобразие нации [5].

Обратимся к строкам произведения. «Все дети на вопрос, сколько им лет не без гордости отвечают: исполнилось столько-то. В наше время по календарю ежегодно отмечают дату рождения, а тогда, в дни моего детства, у нас отмечался не год рождения, а своеобразная «веха». Первая «веха» младенца – считалась по истечении сорока дней, следующая – «пошел седьмой год», что означало: ребенок окончательно встал на ноги. Недаром у нас говорят: «До семи лет землей будет бит», – то есть дитя до семи лет ползает, падает. Настоящая «веха» исполнялась, когда мальчику шел тринадцатый год – год

зрелости, то есть когда его переставали водить за руку, или, как казахи говорят, он «овладел собственными поводьями». И, наконец, – двадцатипятилетний джигит».

Бауыржан Момышулы изображает свою семью, ее климат, отношения между детьми и родителями и влияние семейной атмосферы на него самого. Эти личные воспоминания и создают особенную платформу для овладения сведениями, чрезвычайно важными в этнокультурологическом отношении.

Обратимся к пересказу важных в воспитательном отношении моментов, отмеченных при чтении этого произведения.

... Отец обязан вырастить детей и дать им хорошее воспитание. Женить сына, выдать замуж дочерей и поровну разделить между ними еншы, т.е. долю своего состояния, когда они станут самостоятельными, захотят отделиться и жить своей юртой. Отец должен охранять честь семьи и рода. За проступки детей отвечает отец, плохо воспитавший их. Поэтому проклятия плохих детей и благодарность за хороших – удел родителей. Отсюда – уважение к предкам рода. Сыновья обязаны «беречь родных от плохого имени», то есть не делать ничего такого, что давало бы повод другим плохо говорить о них. Дети должны до конца жизни родителей относиться к ним с почтением, ни в коем случае не допускать грубостей и непочтительного обращения, уважать их старость, с почетом похоронить, поминать их во всех молитвах и устраивать асы – поминки. Если по какой-либо причине не устраивался ас, то это считалось невыполнением сыновьего долга и заслуживало порицания. «Отец и мать остались не помянутыми» – это рассматривалось как дурной поступок, неуважение к памяти родителей и осуждалось из поколения в поколение.

В мемуарах встречаются сказания, легенды, мифы, описание исконно казахских обрядов, традиций и верований, а потому представляется правомерным изучать их не фрагментарно, а полностью. Так, несомненный интерес вызывает эпизод, в котором маленькому Бауыржану и его сестрам бабушка Кызтумас, («Сары Кемпир» – «Белая бабушка») рассказывала сказку о том, как создавалось летоисчисление.

Не менее значимым в исследования культурных ценностей является рассмотрение вопроса об использовании тюркоязычной лексики [1].

Среди тюркизмов в произведении, значительное место занимают имена героев и персонажей, а также географические названия, в основе своей всегда несущие читателю вполне конкретную информацию при условии их этимологического изучения. Как свидетельствуют отобранные нами примеры, тюркизмы употребляются и в речи героев произведения, и в речи автора. При этом их употребление в текстах художественной литературы характеризуется несколькими функциями. Адресованные русскоязычному читателю, все заимствования, естественно, переданы по-русски. Язык – чуткий барометр, указывающий на степень интенсивности, глубину межнационального общения: тюркизмы, отмеченные нами в романе Б. Момышулы, способствуют достоверному описанию бытовых ситуаций, передают специфику речи героев, отражая региональные реальные ситуации.

Мир детства, в памяти Б. Момышулы, красив и добр: и пышный ковер растений, и прозрачная синева неба, и табуны кобылиц с жеребятами. И огромная улыбчивая луна. Бабушка рассказывала детям древние легенды. И в автобиографической книге о детстве «Моя семья» целые страницы посвящены казахским преданиям, традициям, играм. А потом отец начал учить его читать – по-арабски, по-русски. И, что было необычным, отдал сына в русскую школу. Культура русская и казахская входили в его жизнь одновременно.

Собранный и представленный в работе материал позволяет сделать вывод: культурные ценности играют важную роль в формировании и выражении индивидуальной и коллективной идентичности общества. Они способствуют сохранению и развитию культурного наследия, передаче знаний и опыта от одного поколения к другому, формированию общих ценностных систем и моральных норм [4].

Гипотеза исследования определяется путем указания на важность дидактически грамотной работы учителя, профессионализм которого проявляется в умении

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

интегрировать обучающие и воспитательные аспекты освоения на уроке литературных произведений путем рассмотрения вопросов культурологии.

Список литературы:

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2010.
2. Конев В.А. Автохтонные идеи культуры как основа самоорганизации культуры // Культурное многообразие от прошлого к будущему. СПб.: ЭЙДОС-АСТЕРИОН, 2008.
3. Лотман Ю. М. Феномен культуры. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000. 570 с.
4. Межуев В. М. Культурология как наука: за и против // Вопросы философии. 2008. № 11. С. 3-31.
5. Толстой Н. И. Язык и национальная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. 512;